

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Старший преподаватель Элмурадов Баходир Эргашович,
преподаватель Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени
М.Улугбека.

e-mail: xshoxbozjon@mail.ru

Аннотация. В этой статье речь пойдет о порядке и последовательности действий по уборке и планировке территории строительной площадки.

Ключевые слова: уборке, планировке, территории, зеленые насаждения, застраиваемых площадей.

В комплекс работ по расчистке территории включают:

- пересадку или защиту зеленых насаждений;
- расчистку площадки от ненужных деревьев, кустарника, корчевку пней;
- снятие плодородного слоя почвы;
- снос или разборку ненужных строений;
- отсоединение или перенос с площадки существующих инженерных сетей;
- первоначальную планировку строительной площадки.

При подготовке территории строительной площадки часто возникает необходимость переноса линий связи и электропередач, подземных коммуникаций и других сооружений, мешающих производству работ. Такой перенос первоначально согласовывают и включают в проектную документацию, сам Процесс переноса осуществляют по согласованию и под наблюдением соответствующих организаций.

Пересадка зеленых насаждений. Законодательство об охране окружающей среды требует бережного отношения к природе, сохранения древесной растительности. Ценные деревья и кустарники, мешающие строительным работам, выкапывают и пересаживают на новое место или в охранную зону на территории строительной площадки.

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, обносят оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев предохраняют от возможных повреждений.

Расчистку от ненужных деревьев осуществляют с помощью специальной

техники, применяя механические или электрические пилы; экскаваторы с навесным оборудованием, трактора с трелевочно-корчевальными лебедками или бульдозеры с высоко поднятыми отвалами валят деревья с корнями и корчуют пни.

Сразу после уборки территории от пней и стволов деревьев выбирают обрывки корней из растительного слоя параллельными проходками корчевателей. Изъятые корни и остатки от деревьев удаляют с расчищенной территории для последующей переработки или вывоза.

Со строительной площадки должны быть убраны валуны. Мелкие валуны загружают в транспортные средства, если они уместятся в ковш экскаватора, более крупные перемещают бульдозерами за пределы зоны работ. Валуны могут быть раздроблены на месте с помощью экскаваторов снабженных гидромолотом; наружных или шпуровых зарядов.

Плодородный слой почвы, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, срезают и перемещают бульдозерами, экскаваторами или автогрейдерами в специально выделенные места, где складировать для последующего использования. Избытки плодородного слоя могут быть вывезены на другие площадки для озеленения. При работе с плодородным слоем следует предохранять его от смешивания с нижележащим слоем, загрязнения, размыва и выветривания. В зимних условиях допустимо снимать природный слой лишь при наличии соответствующего обоснования в проекте.

Снос зданий, сооружений и их фундаментов выполняют путем членения на части (для последующего демонтажа) или обрушением.

Деревянные строения разбирают, отбраковывая элементы для последующего использования.

Сборные железобетонные строения разбирают по схеме демонтажа, обратной схеме монтажа. Перед началом демонтажа элемент освобождают от связей. При разборке каждый отделяемый сборный элемент должен предварительно раскрепляться и занимать устойчивое положение. Сборные элементы, не поддающиеся поэлементному разделению, расчленяют как монолитные.

Монолитные и металлические строения разбирают по специально разработанной схеме сноса, обеспечивающей устойчивость строения в целом. Членение на блоки разборки начинают со вскрытия арматуры. Затем блок закрепляют, после чего режут арматуру и расчленяют блок с помощью отбойных молотков или других средств или механизмов. Металлические элементы срезают после раскрепления. Наибольшая масса железобетонного блока разборки или металлического элемента не должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы.

Снос зданий и сооружений, в том числе всех каменных, осуществляют обрушением

экскаваторами с различным навесным оборудованием: гидронажницами, гидромолотами, реже шар молотами (клин-бабами), отбойными молотками. Обломки зданий сдвигают в сторону или загружают в транспортные средства экскаваторами. Вертикальные части строений для предотвращения разброса обломков по площади следует обрушать внутрь разбираемого строения.

Вертикальные части строений для предотвращения разброса обломков по площади следует обрушивать внутрь разбираемого строения. В отдельных случаях обрушение разрешают осуществлять взрывным способом. Для разрушения и сноса зданий и сооружений разработано и специальное оборудование. Выпускаются отбойные молотки с клапаном сохранения энергии, которая добавляется к следующему удару молота и продолжает увеличивать силу последующих ударов, пока материал не будет разбит. Разработано и применяется специализированное оборудование для резания металлического лома, разбивания бетона, утилизации крупных элементов и обломков от разборки зданий. Производится комплексное навесное оборудование - комбинация отбойного молотка и ножниц с мощными челюстями, которое позволяет легко разрушать бетон и резать арматуру. Применяются челюстные дробилки, предназначенные для конкретных задач - разбивания конструкции, регенерации, резки арматуры и измельчения. Для сноса строений и размельчения железобетона нашли применение полноповоротные бетоноизмельчители с шириной захвата 620 мм и раскрытием зева более 1 м на базе экскаватора. Это оборудование полностью освобождает арматуру от бетона и перекусывает арматуру диаметром до 50 мм на стадии обрушения. Бетоноизмельчитель позволяет производить измельчение бетонного лома до необходимой кондиции непосредственно на месте сноса строения. Конструктивное решение механизма дает возможность осуществлять работы в стесненных условиях, не нанося ущерба близлежащим объектам или элементам конструкций. В процессе работы механизм

создает минимальный уровень шума и не оказывает вибрационных воздействий. Отсоединение или перенос с площадки существующих инженерных сетей является важным и обязательным элементом подготовки строительной площадки. В отдельных случаях на подготавливаемой строительной площадке могут быть расположены не только локальные, но и магистральные сети электроснабжения, водопровода, фекальной и ливневой канализации, газопровода, теплосети, телефонизации и телевидения. В этих случаях до начала строительства вышеназванные сети должны быть вынесены с территории застройки и проложены за пределами площадки, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование магистральных сетей. Перенос линий связи и электропередачи, подземных коммуникаций и других сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность существующей застройки, но находящихся на территории осваиваемой строительной площадки и мешающих производству работ, осуществляют при подготовке территории строительной площадки. Такой перенос первоначально согласовывается и включается в проектную документацию. Осуществляется прокладка коммуникаций в обход строительной площадки с необходимым подключением потребителей, после чего мешающие строительству инженерные сети отключаются и удаляются. В процессе работ перенос осуществляется под наблюдением соответствующих организаций.

Отсоединение или перенос с площадки существующих инженерных сетей является важным и обязательным элементом подготовки строительной площадки, В отдельных случаях на подготавливаемой строительной площадке могут быть расположены не только локальные, но и магистральные сети электроснабжения, водопровода, фекальной и ливневой канализации, газопровода, теплосети, телефонизации и телевидения. В этих случаях до начала строительства вышеназванные сети должны быть вынесены с территории застройки и

проложены за пределами площадки, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование магистральных сетей.

Первоначальная планировка строительной площадки осуществляется после выполнения всех рассмотренных ранее подготовительных работ и предшествует работам по подготовке и освоению площадки под котлованом.

В последующем производятся следующие работы:

- Обустройство строительной площадки;
- Строительство временных подъездных путей и коммуникаций;
- Разработка котлована, дренажей и траншей.

Список использованной литературы

1. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 37-39).
2. КЕЛЬДИЯРОВА, Г. Ф., ЯКУБОВ, Т. Б., ОЛИМОВА, Д. А., & ХАЙДАРОВ, Ш. З. (2018). ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 177-179).
3. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ё., & Шохрух, Р. Ё. Б. (2021). Ривожланаётган шахарларда йўл харакати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. Science and Education, 2(6), 313-319.
4. SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES FM Madiev, SZ Khaydarov - FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów, 2020

5. Madiev, F. M., & Xudayberdiev, A. Restoration is not labor, it is science.“. Science and Education, 2(4), 157-162.
6. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. Global Scientific Review, 3, 19-22.
7. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.
8. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.
9. Худойбердиев, А., Бекназаров, М. Б., Санаева, Н. П., & Ачилдиев, Р. М. (2015). ИНЖЕНЕРЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ. МЕ'МОРЧИЛИК va QURILISH MUAMMOLARI, 61.
10. Achildiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). YIRIK SHAHARLARDA TRANSPORT MUAMMOLARINI HAL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR. Academic research in educational sciences, 3(11), 496-502.
11. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 46-52.
12. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(6), 116-123.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Xasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156